

4Q266 3 iv (frag. b) + PAM 43.692 frag. 47 (CD VIII 7-10)

Eibert Tigchelaar, KU Leuven

22 July 2021

4Q266 3 iv cf. DJD 18, p. 45; <https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-483825>
PAM 43.692 frag. 47 cf. DJD 33, p. 238 (though with erroneous transcription); <https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-503279>

Transcribe as follows:

ויגשון []	4
בעינאֹ ובח]רו]	5
ללכת] []	6
פתנים א]כזר []	7

Compare the text of CD VIII 7-10

ויגשו לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשו איש הישר בעיניו	7
ויבחרו איש בשרירות לבו ולא נזרו מעם ויפרעו ביד רמה	8
ללכת בדרך רשעים אשר אמר אל עליהם חמת תנינים יינם	9
וראש פתנים אכזר התנינים הם מלכי העמים ויינם הוא	10